

BOSHLANG'ICH SINFLAR MATEMATIKA FANIDAGI GEOMETRIK MATERIALNING MAZMUNI

Sobirova Dilfuza Abdimannobovna

Andijon viloyati Shahrixon tumani 51-maktab Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7539645>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinflar matematika fanidagi geometrik materialning mazmuni va geometriyani o'qitish usullari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich, matematika fani, geometriya, fazoviy figuralar, geometrik material, rasm solish, mehnat ta'limi.

СОДЕРЖАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ПО МАТЕМАТИКЕ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Аннотация. В данной статье приведены сведения о содержании геометрического материала в элементарной математике и методике обучения геометрии.

Ключевые слова: начальная, математика, геометрия, пространственные фигуры, геометрический материал, живопись, трудовое воспитание.

CONTENTS OF GEOMETRIC MATERIAL IN PRIMARY CLASS MATHEMATICS

Abstract. This article contains information about the content of geometric material in elementary mathematics and methods of teaching geometry.

Key words: primary, mathematics, geometry, spatial figures, geometric material, painting, labor education.

Mamlakatimizda matematika 2020-yildagi ilm-fanni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilandi. O'tgan davr ichida matematika ilm-fani va ta'limini yangi sifat bosqichiga olib chiqishga qaratilgan qator tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, sohada yechimini topmagan qator masalalar matematika sohasidagi ta'lim sifati va ilmiy-tadqiqot samaradorligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish zaruratini ko'rsatmoqda.

Bunda, umumta'lim muassasalarida matematika fanini o'qitish sifatini oshirish, darsliklarni sodda va tushunarli tilda tayyorlash, hududlarda matematika fanini chuqurlashtirib o'qitishga ixtisoslashtirilgan maktablar faoliyatini samarali tashkil etish bo'yicha juda ko'p samarali ishlar amalga oshirilmoqda.

Matematika fani o'quv dasturlarini qayta ko'rib chiqish, oddiy va tushunarli yozilgan ommabop darslik va o'quv qo'llanmalarni nashr etish bo'yicha davaltimiz rahbari tomonidan katta miqdordagi mablag'lar ajratildi. Matematika fanini chuqurlashtirib o'qitishga ixtisoslashtirilgan maktablarning moddiy-texnik bazasini yaxshilash bugungi kunning dolzarb masalasiga aylandi.

Bugungi kunda yurtimizda yoshlar siyosati dasturi ishlab chiqilgan. Yurtboshimiz tomonidan ishlab chiqilgan ta'lim sohasiga oid qarorlar ham bugungi kunda yoshlarga e'tiborning qay darajadiligini belgilab beradi. Yurtimiz kelajagi bo'lmish yoshlar ham ma'nan ham jismonan sog'lom bolishlari uchun ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Barcha sohalar bilan bir qatorda ta'lim sifatini oshirish uchun ko'plab qonun va dasturlar ishlab chiqilgan. Bugungi kunda yurtimizda 8500 ta umumta'lim maktablari faoliyat ko'rsatmoqda.

Bu o'rinda boshlang'ich ta'lim matematika kursining ham o'rni katta. Kichik o'quvchilarni yetuk inson, barkamol shaxs sifatida tarbiyalashda boshlang'ich ta'limning o'rni muhimdir.

Xozirgi kunda mavjud boshlang'ich ta'limning turli tizimlari ta'lim maqsadining nimalarga ko'proq e'tibor berish kerak degan masalada tubdan o'zgarishlar kiritilmoqda.

Ta'limning rivojlantiruvchi funksiyasi birinchi o'ringa chiqib bormoqdaki, bu narsa kichik yoshdagi maktab o'quvchisining shaxs sifatida shakllanishini ta'minlaydi va uning individual (shaxsiy) qobiliyatlarini ochilishini yuqori darajada ta'minlaydi.

Bu bilan bog'liq holda kichik yoshdagi o'quvchilarning umumiy ta'limda matematikani rivojlantiruvchi va tarbiyalovchi rolini kuchaytirishga keng yo'l ochilmoqda. Kichik maktab yoshdagi o'quvchilar bilimlarini rivojlanishi masalasini ko'proq darajada amalga oshiradi, ularning xususan mantiqiy tafakkurlarini rivojlantirishga, fazoviy tasavvurlarini kengaytirishga ko'proq diqqat-e'tiborini qaratadi. Ularda kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning yosh xususiyatlarini hamda imkoniyatlari to'la-to'kis hisobga oladi. Boshlang'ich matematika kursidagi geometrik material mazmunan va hajm jihatdan ham ancha o'zgarishlarga uchraydi.

Shuni ta'kidlash kerakki, geometrik rivojlanish uzluksiz, tekis va turli-tuman bo'lishi kerak. O'quvchilarni ham ikki o'lchovli ham uch o'lchovli geometriya bilan bir vaqtda tanishib borish deb tushunish kerak. Shuning uchun ham hozirgi tizimda sinfdan-sinfga o'tgan sari o'quvchilar tomonidan o'rganiladigan ob'ektlar va munosabatlar soni sifat jihatdan ham son jihatdan ham ortib boradi. O'sish faqat o'lchash amaliyotida qo'llaniladigan o'rganilgan figuralar soni bo'yicha emas, balki geometrik figuralar orasidagi munosabatlarni, ular xossalalarini o'rganish bo'yicha ham yuz berdi.

O'quvchilar ayrim asoslarni emas, balki o'zaro bog'langan asoslar tizimini yaxshi o'zlashritishlari aniqlandi. Shuning uchun ham bu tizimda o'qitilganda juda ko'p deduktiv xulosalarni o'quvchilarning o'zlari chiqaradilar.

O'quvchilardagi geometrik bilimlar sifatining yomonligi o'quvchilar bilimining chegaralanganligi emas, balki geometrik material mazmuniga, uni o'rganish tizimiga bog'liq ekan degan xulosaga olib keladi.

Geometriya elementlariga o'rgatishni I sinfdayoq dasturidagiga qaraganda kengroq amalga oshirsa bo'ladi. Shunday qilib, I sinfdan to'g'ri chiziq, egri chiziq, siniq chiziq, kesma, nur, burchaklar va ularning turlariga qarab chiqish mumkin. Yana to'g'ri to'rtburchak, kvadrat va uning xossalari, doira, aylana, markaz, radius va boshqalarni o'rganish mumkin. II sinfdan I sinf geometrik materialini takrorlash va chuqurlashtirish yana to'rtburchaklarni ham o'rganish mumkin: to'g'ri to'rtburchak, kvadrat, parallelogram, romb, trapetsiya. Bundan tashqari to'g'ri chiziqlarning parallelizm va perpendikulyarligini va yana fazoviy figuralar bilan tanishtirish: kub, to'g'ri burchakli parallelepiped, silindr, konus va shar bilan tanishuv ro'y beradi. III sinfdan esa miqdorlar geometriyasini o'rganish bilan birga (uzunlik, yuz va burchak kattaligi) o'quvchilarni uchburchaklar bilan tanishtirish (ularni burchaklari va tomonlariga ko'ra sinflarga ajratish, yasash va modellashtirish), burchaklarni graduslarda o'lchash, to'g'ri burchakli shakldagi figuralarning perimetri va yuzasi haqida tushunchalar berish va mos masalalar yechishga o'rgatish mumkin.

Bolalarni geometriya elementlari bilan tanishtirish arifmetik materialni o'rganish bilan birgalikda olib boriladi. Geometriya bo'yicha materiallar qismlarga bo'lingan holda har bir

darsning 15-20 daqiqasini geometrik materialni o'rganishga ajratgan holda berilishi maqsadga muvofiqdir. Ular bilan tanishishni tekis figuralar bilan ko'rgazmali holda olib borilishi kerak. Shuning uchun tekis geometrik figuralar haqida tasavvurlar hosil qilish masalasiga ko'p vaqt ajratish muhimdir.

Kichik maktab yoshdagi o'quvchilar tomonidan geometriyani o'rgatishning beshta asosiy yo'nalishi aniqlangan: yerlarni o'lchash ishlari asosida, geometriyani modellarda o'rgatish, geometrik figuralarni yasash asosida o'rgatish, tajriba asosida hamda fanlararo integratsiyani qo'llab o'rgatish, kichik sinflarda geometriya elementlarini o'rgatishning zamonaviy usullarni samarali qo'llanilishini amalga oshirishda foydalanilgan mashqlar va topshiriqlar tizimini ham ishlab chiqish orqali o'rgatish.

O'qituvchi tomonidan kichik yoshdagi sinflarda bolalarning geometrik shakllar haqidagi bilimlari mukammal tahlil qilinadi va chizish-o'lchash malakalari o'rganib chiqiladi. Geometrik bilim va malakalarning past darajada ekanligi geometrik material ustida ishlashda tizimi ham maqsad yo'nalishining yo'qligi bilan izohlanadi. Geometrik bilimlar tizimlashtirilgan bo'lishi kerak, lekin bir-biri bilan bog'langan asoslar yig'indisidan iborat bo'lib qolmasligi kerak.

Geometrik materialni o'rganish uchun haftada 2-3 marta darsning 10-15 minutini ajratish tavsiya etiladi, bu bir sinf uchun 20-30 soatni tashkil etadi. Geometriyani o'rganishda fanlararo aloqasini amalda qo'llashga bo'lgan intilishi diqqatga sazovordir (rasm solish, mehnat ta'limi).

Geometriyani boshlang'ich o'qitish masalasi sabablari quyidagilar:

1. amaliy masalalarni yechishga geometrik bilimlarni tadbiiq qilishning xayotiy zarurligi;

2. geometriya kursini o'rganishga bo'lgan o'quvchilarni tayyorlanishlari kerakligi.

Boshlang'ich geometriya mazmuni aniqlashda quyidagi masalalarga asosiy e'tibor qaratish muhimdir:

1. Asosiy geometrik figuralar shakllari va ularning ba'zi xossalari bilan tanishishga.

2. Bu shakllarni tasvirlash (plastilindan yasash, qog'ozdan qirqib yasash, kartondan yoyilmalarni yasash chizish va rasmini solish).

3. Fazoviy nuqtalar, to'g'ri chiziqlar va tekisliklarning o'zaro joylashuvi. Nuqta va to'g'ri chiziqlarning tekislikdagi vaziyati.

4. O'lchashlar. Uzunlik, yuza, hajm, yoy va burchaklar o'lchovlari. Uzunlik, yuza va hajmlarni o'lchash, yoy va burchaklarni graduslarda o'lchash.

Geometriya boshlang'ich kursiga son o'qi, o'q simmetriyasi, koordinata tekisligi, miqdorlar orasidagi munosabatlarning eng sodda grafiklari, figuralarning o'xshashligi tushunchasi va boshqa yangi materiallarning kiritilishi yana II sinfdan boshlab harfiy belgilashlar va chizish qurollardan foydalanish o'quvchilarning umum ta'limiy darajasini, ularning matematik madaniyatini oshiradi. Amaliy masalalar yechishda geometrik bilimlarni tadbiiq qilish malakalarini shakllantirishda yordam beradi.

REFERENCES

1. Jumaev M.E. Tadjieva 3.F. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. (OO'Yu uchun darslik.) Toshkent. "Fan va texnologiya", 2005 yil. 197-201b.
2. 201b.
3. Jumaev M.E. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasidan praktikum. (OO'Yu uchun o'quv qo'llanma) Toshkent. "Oqituvchi", 2004 yil.83-90b.
4. Jumaev M.E. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasidan laboratoriya mashg'ulotlari. (OO'Yu uchun o'quv qo'llanma) Toshkent. "Yangi asr avlodi", 2006 yil.147-150b